

ИМКОНИЯТҲОИ ТАҲАВВУЛОТИ РАҚАМӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

КАРИМОВА ТАХМИНА ҲАБИБУЛЛОЕВНА

н.и.и., дотсент,
мудири кафедраи иктисодиёти ҷаҳони Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва
соҳибкорӣи Тоҷикистон
Душанбе, Тоҷикистон

Аннотатсия. Мақола ба таҳлили имкониятҳои таҳаввулоти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар шароити рушди босуръати иқтисоди ҷаҳонӣ ва воридшавии технологияҳои муосир, рақамикунонӣ ҳамчун омилҳои муҳими тақмили идоракунии, баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва таҳкими рақобатпазирии миллибаромад мекунад. Дар мақола таҷрибаи ҷаҳонии таҳаввулоти рақамӣ дар ширкатҳои бузурги ҷаҳон баррасӣ шуд ва самтҳои асосии рушди рақамӣ, аз ҷумла рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, воридкунии технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаҳои маориф, рушди ҳукумати электронӣ, индекси тиҷорати электронӣ, индекси рушди ТИК дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дорад. Муаллиф ҳамчунин ба мушкилот, аз ҷумла сатҳи нокифояи инфрасохтори рақамӣ, норасоии мутахассисон ва зарурати ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ишора менамояд.

Калидвожаҳо: таҳаввулоти рақамӣ, технологияҳои иттилоотӣ, стратегияҳои рақамӣ, ҳукумати электронӣ, индекси тиҷорати электронӣ.

Дар байни шаклҳои мухталифи идоракунии дар солҳои охир идоракунии инноватсионӣ, ки бо таҳаввулоти рақамӣ алоқаманд аст ва идоракунии тағйирот ӯро гардид, ки ҳамчун соҳаи муҳими менеҷменти асри ХХІ баромад намуда, на танҳо ба инкишофи истеҳсолоти тилорат мусоидат намуд, балки барои мутобиқгардонии иқтисодиёти мамлакат ба таҳаввулоти дар ӯ ба вуҷуд оварда ва гузариш ба саноатикунонии босуръати иқтисодиёти мамлакат замина гузошт.

Дар ҷаҳони муосир танҳо кишваре метавонад бо суръати баланд рушд кунад, ки барои афзоиши ҳади аксари зеҳнии мутахассисони соҳаи менеҷмент ва дар маҷмӯъ, неруи зеҳнии менеҷмент ва рақамикунонӣ имкониятҳои мусоид фароҳам меорад. Таҳаввулоти рақамии иқтисодиёт ва ҷомеа тамоюли асосии замони муосир ба ҳисоб меравад.

Таҳаввулоти рақамӣ як ҷузъи ҷудонашавандаи бизнеси муосир гардид, ки равишҳои идоракунии тағйир дода, уфукҳои навро барои рушди ташкилотҳо дар асри ХХІ мекушояд. Ҷунин гузариш ба муҳити рақамӣ дар менеҷмент на танҳо тақмили технологӣ, балки тағйироти стратегӣ дар фарҳанг ва равандҳои корпоративиро низ ифода мекунад. Дар заминаи зудтағйирёбандаи муҳити бизнес, дарк кардани ҳам мушкилот ва ҳам имкониятҳо, ки бо таҳаввулоти рақамӣ ҳамроҳ мешаванд, муҳим мегардад.

Дар шароити рушди доимии технологияҳои иттилоотӣ, ширкатҳоро зарур аст ба тағйиротҳо мутобиқ шаванд, то ин ки рақобатпазириро аз даст надиханд. Мақсади ин тадқиқот арзёбии падидаи таҳаввулоти рақамӣ дар менеҷмент, муайян кардани мушкилоти асосии он ва нишон додани имкониятҳои стратегӣ он мебошад.

Таҳаввулоти рақамӣ ҳамчун зухуроти дигаргуниҳои сифатӣ ва инқилобӣ фаҳмида мешавад, ки на танҳо аз табиғати рақамии равандҳои алоҳида, балки аз тағйироти куллии сохтори иқтисодиёт иборат аст [1]. Таҳаввулоти рақамӣ дар менеҷмент ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва тағйирот дар равишҳои идоракунии ташкилотро дар бар мегирад. Имкониятҳо ва оқибатҳои таҳаввулоти рақамӣ ҳоло ҳам инкишоф меёбанд ва таъсири он ҳанӯз пурра дарк нашудааст. Ҳар як марҳила - дар сатҳи ширкат ва соҳа ё ҳатто дар дохили як ташкилот - барои беҳтар дарк кардани таҳаввулоти рақамӣ кӯмак мекунад. Барои пурра фаҳмидани ин падида, зарур аст, ки ҷанбаҳои асосии марбут ба таҳаввулоти рақамӣ ва таъсири он ба идоракунии таҳлил карда шаванд.

Таҳаввулоти рақамӣ аз нав дида баромадани тарзи кори кормандон барои беҳтар кардани ҳамкориҳои муштариён тавассути истифодаи технологияҳои муосир ва таҳлили додаҳо, бо назардошти имкониятҳои рақамии муосир аз нав дида баромадани тамоми ҷанбаҳои фаъолияти ширкатро пешниҳод менамояд.

Таҳаввулоти рақамӣ дар идоракунии таҷдиди равишҳои стратегӣ, идоракунии кадрҳо ва ҳамкорӣ бо шариконро талаб мекунад. Он ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионии ба монанди зеҳни сунъӣ, таҳлили додаҳо, роёниши абрӣ ва Интернетӣ ашро барои беҳтаркунии равандҳои бизнес дар бар мегирад [2]. Бо вучуди ин, он инчунин тағйир додани фарҳанги корпоративӣ ва тафаккури кормандонро талаб мекунад, ки ба муошират дар дохили ташкилот, ҷандирӣ ва омодагӣ ба тағйирот таъсир мерасонад. Таҳаввулоти рақамӣ бо мушкилоте ба монанди устувории кормандон дар шароити номуайяни, амнияти додаҳо ва ҳамгирии технологияҳои нав ру ба ру мешавад. Идоракунии фаъол ва омӯзиши кормандон, таъмини амнияти додаҳо ва сармоягузорӣ ба ҳамгирии технологияҳои нав дар татбиқи бомуваффақияти таҳаввулоти рақамӣ нақши муҳим доранд. Бинобар ҳамин барои рафъи монеаҳо ва бомуваффақият татбиқи муваффақи таҳаввулоти рақамӣ дар идоракунии таҳияи стратегияҳои муассир муҳим аст.

Сарфи назар аз мушкилот, таҳаввулоти рақамӣ барои ташкилотҳо барои баланд бардоштани самаранокии амалиёт, инноватсияҳо ва эҷоди бизнес-моделҳои нав имкониятҳои беназир фароҳам меорад [3]. Автоматикунии вазифаҳо, истифодаи таҳлили додаҳо ва беҳтаркунии равандҳои тичоратӣ метавонад хароҷотро коҳиш диҳад ва маҳсулнокии онро афзоиш диҳад. Ҷорӣ кардани технологияҳо ба монанди зеҳни сунъӣ ва омӯзиши мошинҳо имкониятҳои навро барои эҷоди маҳсулот ва хидматҳои беназир мекушояд.

Омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии таҳаввулоти рақамӣ дар соҳаҳои гуногун имкон медиҳад, ки хусусиятҳо ва стратегияҳоеро, ки самаранокии худро собит кардаанд, муайян кард. Ширкатҳои зерин таҳаввулоти рақамиро бомуваффақият амалӣ кардаанд:

- Netflix гузариш аз телевизиони анъанавӣ ба хидмати ҷараёнро анҷом дод, яъне алгоритмҳои тавсиявиро барои фардӣ кардани мундариҷа истифода бурд.
- Tesla бо технологияҳои электрикӣ ва автономӣ дар соҳаи мошинсозӣ инқилоб кард. Дар ширкат усулҳои инноватсионии истеҳсолот ва навсозии нармафзор тавассути Интернет истифода бурда мешавад.
- Starbucks татбиқи як барномаи фармоишӣ ва пардохтҳои мобилӣ ва таҳлили маълумотро барои эҷоди пешниҳодҳои фардӣ ва барномаҳои махсус истифода бурд.
- Бозори электронӣ, ки дар ИМА зиёда аз 480 миллион маҳсулот пешниҳод мекунад, Amazon мебошад [4].

Барои самаранок татбиқ кардани таҳаввулоти рақамӣ дар идоракунии ташкилотҳо бояд як қатор стратегияҳоро, ки ҳам ҷанбаҳои технологӣ ва ҳам ташкилиро фаро мегиранд, ба назар гиранд. Стратегияҳои калидии муваффақи таҳаввулоти рақамӣ дар расм оварда шудааст:

Расм. Стратегияҳои калидии таҳаввулоти рақамӣ

Сарчашма: аз ҷониби муаллиф таҳия карда шудааст

- Таҳияи стратегияи рақамӣ - муайян кардани ҳадафҳо ва афзалиятҳои табодули рақамӣ ва ҳамоҳангсозии стратегияҳои рақамӣ ва бизнес буда, саводнокии рақамии кормандон ва масъулияти татбиқи технологияҳои рақамиро зиёд мекунад [6].

- Роҳбарӣ ва идоракунии тағйирот - иштироки фаъолонаи роҳбарияти сатҳи олии таҳияи стратегияҳои идоракунии тағйирот.

- Ҳамгирии технологӣ – арзёбӣ ва татбиқи технологияҳои муосир ва таъмини мутобиқият ва ҳамгирии системаҳои мавҷуда.

- Таваҷҷӯҳ ба муштариён - рушди ҳамкориҳои бисёршабакавӣ бо муштариён.

- Омӯзиш ва рушди кадрҳо – рушди малакаҳои рақамӣ дар дохили ташкилот.

- Назорати амнияти додаҳо – таҳияи стратегияи киберамният [5].

Истифодаи самаранокии стратегияҳо ба ташкилотҳо имкон медиҳад, ки бомуваффақият бо мушкilot рӯ ба рӯ шаванд ва аз имкониятҳои таҳаввулоти рақамӣ барои рушди устувор ва таъмини рақобатпазирӣ истифода баранд. Дар заминаи рақамисозӣ муқовимати кормандон, киберамният, амнияти додаҳо ва ҳамгирии технологияҳои навро баррасӣ кардан муҳим аст. Таҳлили ҳолатҳои муваффақ хусусиятҳои умумии стратегияҳои муваффақро, аз қабилӣ омодагии баланди рақамӣ, стратегияи дақиқи рақамӣ ва таваҷҷӯҳ ба қонеъ кардани ниёзҳои муштариёноро ошкор мекунад. Таҳияи стратегияҳои фармоишӣ, ки хусусиятҳо ва ҳадафҳои тижоратии ҳар як сомонро ба назар мегиранд, омилҳои асосии муваффақият аст. Ҳамин тариқ, унсурҳои ҷудонашавандаи идоракунии муассир дар давраи таҳаввулоти рақамӣ таваҷҷӯҳи доимӣ ба динамикаи тағйирот, муносибати инноватсионӣ ва воқуниши чандирӣ ба талаботи бозор мебошанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ҳуҷҷатҳои асосии стратегӣ барои табдил додани иқтисодиёти кишвар ба формати рақамӣ қабул шудаанд, аз ҷумла: Консепсияи иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019, таҳти № 642 тасдиқ шудааст, Барномаи Стратегияи Миллии Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 ва дигарон.

Ҷадвал

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рейтингҳои рақамии ҷаҳонӣ дар соли 2022

№	Нишондиҳандаҳо	Рейтинг / (миқдори давлатҳо)	
		2017	2022
1.	Шумораи истифодабарандагони шабакаи Интернет	1,9 млн.нафар	4,2 млн.нафар
2.	Шумораи муштариёни алоқаи мобилӣ	5,6 млн.нафар	8,3 млн.нафар
3.	Индекси тижорати электронӣ UNCTAD B2C (E-commerce Index B2C)	128 / (141)	112 / (152)
4.	Индекс омодагии шабакавӣ (<i>Network Readiness Index(NDI)</i> *)		111 / (130)
5.	Индекси рушди ТИК (<i>ICT Development Index (IDI)</i>)	148 / (167)	134 / (176)
6.	Индекси рушди ҳукумати электронӣ (E-Government Development Index (<i>EGDI</i>))	139 / (190)	129 / (190)

*Индекс IDI барои солҳои 2015 ва 2017 (ҳисоби охиринаи индекс) оварда шудааст.

Сарчашма: аз ҷониби муаллиф аз руи сарчашмаҳои [1, 2, 3] таҳия карда шудааст

Сатҳи рақамикунонии иқтисодиёти Тоҷикистонро метавон бо истифода аз як қатор нишондиҳандаҳо арзёбӣ кард, ки дар ҷадвал дар солҳои 2016- 2022 нишон дода шудаанд. Аввалин нишондиҳандаи таҳлилшуда шумораи истифодабарандагони Интернет мебошад.

Тавре аз чадвал дида мешавад, дар давраи баррасишаванда ин рақам аз 1,5 млн. ба 4,2 млн. нафар расидааст, яъне 42% шахрвандон аз интернет истифода мебаранд.

Шумораи муштариёни алоқаи мобилӣ аз соли 2016 то 2022 аз 5,6 млн. то 8,3 млн. муштарӣ афзоиш ёфт. Аз руи ин нишондиҳанда Ҳонконг дар ҷаҳон ҷои аввалро ишғол кардааст.

Тавре ки аз чадвал дида мешавад, аз рӯи Индекси тичорати электроники UNCTAD B2C, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи баррасишаванда аз ҷои 128-ум ба 112-ум боло рафт. Дар баробари ин шумораи кишварҳо дар раддабандӣ аз 141 ба 152 афзоиш ёфт. Яъне метавон гуфт, ки тичорати электронӣ ба таври қобили мулоҳиза рушд мекунад. Дар ҳамин ҳол, тибқи Индекси омодагии шабакавӣ, ки сатҳи рушди технологияҳои ТИК-ро муайян мекунад, дар солҳои 2015-2017 рейтингӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷои 148-ум ба ҷои 134-ум боло рафт. Бо истифода аз ин шохис сатҳи рушди технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ аз рӯи 53 нишондиҳанда муайян карда мешавад, ки ба 3 гурӯҳ тақсим мешаванд:

- шароити рушди ТИК;
- омодагии аҳоли, соҳибкорон ва ҳукумат ба истифодаи ТИК;
- сатҳи истифодаи ТИК дар бахшҳои давлатӣ, тичоратӣ ва ҷамъиятӣ.

Тавре ки дар чадвал нишон дода шудааст, шохиси рушди ТИК дар соли 2017 (ин соли охири ҳисобкунии ин шохис аст) ба 134 баробар буд, аммо шумораи кишварҳои ин шохис мутаносибан аз 167 ба 176 тағйир ёфтааст. Яъне метавон тахмин кард, ки вазъи рушди ТИК беҳтар шудааст. Индекси навбатӣ, ки тавассути он метавон сатҳи рақамисозии иқтисоди кишварро арзёбӣ кард, Индекси рушди ҳукумати электроники СММ (EGDI) мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011 Консепсияи ташкили «ҳукумати электронӣ» қабул шудааст. Тибқи ин санад, дар ҷумҳури фехристи ягонаи электроники маълумот дар бораи раванди додани иҷозатнома ва иҷозатномаҳо ба намудҳои алоҳидаи хизматрасонӣ бо номи (суроғи) ijozat.tj, инчунин портали «Ҳукумати электронӣ» барои ҷойгиркунии ахбор ва маълумот дар бораи фаъолияти мақомоти давлатӣ ва хизматрасонии онҳо бо номи (суроғи) hukumat.tj/glav/taj.

Тавре аз чадвал дида мешавад, дар соли 2016 Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 190 кишвари имконпазир дар ҷои 139-ум ва дар соли 2022 дар байни 190 кишвари ҷаҳон 129-умро ишғол кардааст. Ҷӣ тавре, ки дар ҳисоботи СММ “Оид ба рушди ҳукумати электронӣ дар ҷаҳон” қайд карда шудааст, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори кишварҳои дорои категорияи “сатҳи миёнаи” ҳукумати электронӣ аст. Индекси EGDI ҳар 2 сол дар асоси таҳияи се нишондиҳанда ҳисоб карда мешавад: ҳадамоти электронӣ, сармояи инсонӣ ва инфрасохтори телекоммуникатсионӣ.

Ҳамин тариқ, тамоюли сатҳи рақамикунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи рейтингҳои рақамии байналмилалӣ, айни замон дар сатҳи миёна қарор дорад, ки барои баланд бардоштани самаранокии рушди иқтисодии кишвар имкониятҳои хуб фароҳам меорад ва омодагии кишварро ба ҷомеаи иттилоотӣ гузаштан, беҳтар мегардонад.

АДАБИЁТ

1. Журавлев Д.М., Глухов В.В. Стратегирование цифровой трансформации экономических систем как драйвер инновационного развития // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2021. Т. 14. № 2. С. 7–21.
2. Сибел Т. Цифровая трансформация. Как выжить и преуспеть в новую эпоху // Манн, Иванов и Фербер. – М.: МИФ Бизнес, 2019. - С. 24.
3. Вайл П. Цифровая трансформация бизнеса. Изменение бизнес-модели для организации нового поколения // Альпина Диджитал. 2018. - С. 24.
4. Vorontsovskiy A. V. Digitalization of the economy and its impact on economic development and social welfare // St Petersburg University Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 36. 2. P. 189–216.
5. Hamel G. The Management Revolution: How to Win in a VUCA World // Harvard Business Review Press. 2012. P. 5.
6. Ларионов В.Г., Шереметьева Е.Н., Баринаева Е.П. Цифровая стратегия предприятия: реалии и возможности трансформации // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2023. № 1. С.7-11.